

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0A>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>.

10. B. Ramalingam and J. Prabhu, "Innovation , development and COVID-19: Challenges , opportunities and ways forward," OECD Tackling

Coronavirus Contrib. TO A Glob. EFFORT, pp. 1–14, 2020.

11. Innovate UK, "Digital economy strategy 2015-2018," Innov. UK Technol. Strateg. Board, 2015, [Online]. Available: <https://www.gov.uk/government/publications/digital-economy-strategy-2015-2018>.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАЗАХСТАНА

*Альпенова Б.А.,
Кожжабеков С.С.*

*Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати
Тараз, Республика Казахстан*

IMPROVING THE LOGISTICS SYSTEM AT THE ENTERPRISES OF KAZAKHSTAN

*Alpenova B.,
Kozhabekov S.*

*Taraz Regional University named after M.Kh. Dulaty
Taraz, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Данная статья рассматривает проблемы и определение путей совершенствования системы логистики на предприятии. Актуальность работы заключается в возможности повышения эффективности функционирования предприятия с помощью централизованного управления материальными потоками на предприятии.

Abstract

This article considers the problems and the definition of ways to improve the logistics system in the enterprise. The relevance of the work lies in the possibility of improving the efficiency of the enterprise with the help of centralized management of material flows in the enterprise.

Ключевые слова: логистика, затраты, аутсорсинг, предприятия, система, снижение затрат, эффективность.

Keywords: logistics, costs, outsourcing, enterprises, system, cost reduction, efficiency.

Логистика является одной из главных обеспечивающих подсистем функционирования промышленных предприятий. Так как логистика оказывает прямое и непосредственное влияние на эффективность производственной деятельности предприятия, на себестоимость производимой продукции, на сроки выполнения заказов, то существует достаточно сильная взаимосвязь между работой системы логистики и производственной деятельностью предприятия.

Повышения эффективности производства в Казахстане требует повышения производительности труда, профессионального роста сотрудников и снижения управленческих издержек, а также совершенствование системы логистики.

Снижение потерь при транспортировке и хранении материальных ценностей является одним из наиболее доступных резервов повышения эффективности производственной деятельности.

В постановлениях Правительства Республики Казахстан особое внимание уделяется развитию единой транспортной системы страны, модернизации всех ее элементов, повышению эффективности работы транспортного комплекса, обеспечивающего обслуживание ключевых отраслей экономики. Также подчеркивается, что в обеспечении

государственной стратегии дальнейшего динамичного и стабильного развития экономики РК, ее интеграции в мировую экономику особое место занимает транспортный комплекс республики.

При развитии транспортного комплекса необходимо учитывать состояние и перспективы экономики, а также лучшую мировую практику развития транспортно-логистических систем: мировой опыт показывает, что динамичный рост экономики приводит к значительному росту объемов товародвижения и, соответственно, грузовых потоков как внутренних, так и международных, в том числе транзитных. Но в условиях недостаточной развитости транспортно-логистической инфраструктуры производительность и эффективность функционирования транспортного комплекса страны снижается. Отсюда вытекает высокая актуальность решения задач, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности, формирование системы региональных транспортно-логистических центров (РЛЦ) как неотъемлемой и ключевой составляющей, обеспечивающей повышение эффективности транспортного комплекса РК.

В условиях перехода экономики на инновационный путь развития усиливаются процессы специализации, концентрации и кооперации промышленного и сельскохозяйственного производства, что приводит к непрерывному росту объема перевозок грузов и требует дальнейшего совершенствования методов управления системой товародвижения, внедрения прогрессивных логистических технологий доставки грузов.

Формирование в Казахстане многоукладной экономики, интенсивное развитие рынка транспортных услуг, создание конкурентной среды в сфере товародвижения и международных перевозок грузов, существенные изменения в системе организационно-экономических взаимоотношений между участниками транспортного процесса при одновременном усилении интеграционных тенденций в мировой экономике требуют поиска адекватных рыночных механизмов - обеспечения эффективного функционирования транспортного комплекса, усиливая его совершенствованием логистики и логистического менеджмента.

В мировой экономической системе логистика, как наиболее эффективный, рыночно-ориентированный способ планирования, формирования и развития товароматериальных и сопутствующих им потоков с наименьшими издержками во всей логистической цепи, прочно завоевала свои позиции. Опыт использования логистических систем (ЛС) в развитых капиталистических странах показывает, что транспортные расходы при этом сокращаются на 7-20%, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции уменьшается на 15-30 %, общие логистические издержки на 12-35 %, а также ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов на 20-40% и снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции на 50%.

Необходимо отметить, что региональные аспекты логистики транспорта применительно к условиям Казахстана изучены недостаточно. Однако, в настоящее время уровень как теоретического, так и практического решения вопросов развития системы РЛЦ, а также их рационального размещения явно недостаточен, особенно с учетом динамики и прогнозируемого развития экономики РК. Совершенствование действующих и внедрение новых методов научного обоснования развития опорной сети РЛЦ приобретает особую актуальность в плане перспективы создания логистических центров различных уровней, образующих в совокупности интегрированную транспортно-логистическую систему в рамках формируемого в Республике Казахстан транспортно-логистического кластера как одной из наиболее прогрессивных форм ускоренного инновационного развития страны.

Современный этап развития логистики определяют два основных фактора: глобализация мировой экономики и глобальная научно-техническая революция, которые порождают новые потребности клиентов в логистических услугах и разнообразные формы их удовлетворения. Разрабатываются новые

и совершенствуются существующие методы управления логистическими процессами, призванные решить известные логистические задачи: сократить складские запасы, оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать деятельность всех элементов ЛЦ и т.д.

В современных условиях можно выделить три направления совершенствования действующей функции отдела логистики на предприятии. За рубежом на предприятии создается отдел логистики, задачей которого является организация, оптимизация и контроль материальных потоков с использованием современных технических средств. Такой отдел выполняет следующие функции: формирование и развитие системы логистики - проектирование и осуществление на практике (построение) системы логистики на предприятии, периодический пересмотр существующей системы и реорганизация ее по мере изменения внешних и внутренних условий; развитие стратегии логистики в соответствии с рыночной политикой фирмы в области продаж, инвестиций, кадров и т.д.; системное администрирование - работники отдела осуществляют руководство всеми логистическими процессами, протекающими на предприятии, координируют деятельность подразделений предприятий, которые участвуют в реализации логистических процессов.

В структуре отдела логистики должны быть выделены звенья (бюро, группы), отвечающие за те или иные функции управления: составление прогнозов и планов, регулирование и контроль, проектирование и развитие системы логистики, оперативное управление и координация и др.

Первое - принятая на предприятиях Казахстана структура системы управления логистикой создавалась с ориентацией на жестко централизованное плановое управление. На предприятиях получили преимущественное развитие технические и производственные службы в ущерб службам сбыта и финансов. В структуре системы управления предприятиями не выделяются подразделения, выполняющие функции координации логистических процессов, осуществляемых на предприятиях. Не сбалансированы функции и границы деятельности подразделений, занятых реализацией логистических функций. Первое - усиление взаимодействия различных функциональных звеньев за счет улучшения использования экономических механизмов.

Второе - достижение необходимого уровня координации через организационные преобразования в структуре управления предприятием.

Третье - совершенствование управления материальными потоками на основе использования ЭВМ и специализированных информационных систем таких, как система планирования потребности в материалах или система планирования и управления материалами.

Четвертое - усовершенствование методов управления логистическими процессами и подготовка специалистов.

Рынок логистических услуг Республики Казахстан молод. Секторы транспортных и складских

услуг представлены большим количеством компаний, оказывающих «традиционные» услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков, а сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок, поле деятельности 3PL-провайдеров, развиты недостаточно.

Одним из основных факторов, препятствующих становлению логистических компаний в Казахстане является острая нехватка современных складских терминалов. Специализированные компании могут разрабатывать идеальные схемы передвижения грузов, но без соответствующей логистической инфраструктуры, сети современных складских комплексов на обслуживаемой территории, выстроенная цепочка окажется ненадежной при одном слабом звене. Характер современного бизнеса требует быстрого оборота складских запасов и быстрого исполнения заказов. Для соблюдения этих требований логистическая система должна отличаться гибкостью.

Выгодное географическое положение Казахстана в центре региона делает его одним из главных связующих звеньев между Востоком и Западом. Но из-за отсутствия развитой логистической инфраструктуры республика пока практически не получает от этого никакой прибыли, хотя потенциал огромен.

Логистический рынок РК развит настолько, насколько развиты на сегодняшний день торговля и торговые отношения. Все, что в настоящее время применяется в мировой торговле, в недостаточной мере представлено в Казахстане. В большей степени необходимо говорить о неразвитости логистической инфраструктуры в нашей стране. Главная проблема состоит в отсутствии инфраструктуры, в отсутствии развитой логистической сети по всему Казахстану. Необходима сеть, которая бы по единому стандарту покрывала всю территорию нашей страны. Сложность в решении этой проблемы состоит в том, что для страны пока трудно привлечь инвестиции в развитие логистики в регионах.

Перед Казахстаном в настоящее время стоит вопрос о создании монолитной цепочки логистики. «DAMU Logistics» станет компанией, управляющей данной цепочкой.

Перед компанией «DAMU Logistics» сейчас стоит задача по поиску новых инвестиций. В данном случае рассматривают таких партнеров, как банки развития и фонды прямых инвестиций. Кроме сложности привлечения инвестиций в логистическую отрасль РК остро стоит вопрос о нехватке квалифицированных кадров.

У страны, в силу ее географического положения, есть определенные логистические особенности и преимущества, что ставит перед нами уникальные задачи. По территории Казахстана проходит около пяти международных транзитных путей и несколько трубопроводов. Для нас очень выгодно развивать транзитный потенциал. При этом вокруг транзита можно развивать дополнительные логистические направления, например, контрактное производство и отверточные сборки. Если пра-

вильно подойти к развитию логистики в РК, она может стать одним из локомотивов нашей экономики аналогично сегодняшней нефтегазовой отрасли.

Следует отметить, что внутренняя логистика, приближенная к международным стандартам качества, присутствует только в Алматинском регионе, где консолидировано много складов класса «А» и присутствует конкуренция на рынке логистики. В Астане же логистическая инфраструктура только появляется. Наибольшая потребность в качественной логистике имеется в регионах Казахстана. При этом логистика - это очень важное звено в бизнесе, ведь от нее зависит то, каким товар достигнет прилавков магазинов.

Логистика при правильном ее использовании позволяет оптимизировать финансы. Также из-за отсутствия развитой логистической инфраструктуры во многих регионах Казахстана отсутствуют некоторые виды товара, производимые, например, в Алматы, и, как следствие, их заменяют товары других стран.

Для решения проблем создана рабочая группа под председательством заместителя Премьер-министра РК, в которую входят государственные и частные структуры, в том числе и «DAMU Logistics». В рамках рабочей группы обсуждаются существующие проблемы логистической отрасли в Казахстане и предлагаются инициативы по развитию отрасли [6]. Остро стоит вопрос о модернизации логистической сети Казахстана. В свою очередь рабочая группа старается привлечь внимание государственных структур к стратегическому развитию отрасли и восстановлению единой логистической цепочки на территории РК. Также они рассматривают возможность внесения корректировок в закон о транспорте. Помимо законодательных инициатив и создания рабочих групп, государство оказывает серьезную финансовую поддержку логистической отрасли:

Безусловно, создание Таможенного союза повлияло на логистический рынок РК, однако еще рано подводить итоги. Пока однозначно можно сказать, что Таможенный союз повысит конкуренцию внутри РК, особенно в приграничных с Россией регионах. К примеру, в связи с отменой таможенных пошлин внутри ТС бизнес получил возможность выбирать между логистическими операторами трех стран. Поэтому развитие логистической инфраструктуры является для нас сейчас первоочередной задачей. Появившиеся перспективы, как и в целом вектор развития логистики в нашей республике, связаны с развитием транзитного потенциала. Таможенный союз связывает Европу с Азией по суше. У нас теперь есть граница в Беларуси с Европейским союзом, а в Казахстане – с Китаем. Этот новый сухопутный путь может стать весомой альтернативой ныне существующему морскому пути, так как сухопутный путь принято считать более удобным. Это связано с тем, что по суше перевозить грузы менее рискованно и значительно быстрее.

Для успешного решения всех существующих в стране транспортных проблем в 2006 г. принята «Транспортная стратегия Республики Казахстан до

2015 года», целью которой является опережающее развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах. Здесь сформулированы стратегические задачи развития транспортной системы и механизмы их реализации. В Республике Казахстан успешно функционируют промышленные предприятия, которым требуется эффективная логистическая система распределения. В отраслевой структуре промышленности РК велики доли цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности, химической и нефтехимической и лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, представляющих интерес для логистики. Республика Казахстан привлекла к себе внимание таких известных международных компаний как, например, DHL, UPS, TNT, Panalpina, Asstra, STS Logistics и других. В регионе работают дистрибьюторы крупных международных компаний, например, Unilever, Procter&Gamble, Coca-cola и многих других. Спектр предложений логистических операторов на рынке услуг Республики Казахстан будет значительно расширяться, особенно при взаимодействии с крупными торговыми сетями. Для обслуживания внутренних потребностей стране нужна сильная и высокоразвитая логистическая отрасль. В будущем, нам кажется, все больше современных высокотехнологичных решений будет проникать в сферу логистики Казахстана. Примером таких решений могут служить: отслеживание грузов по Интернету, спутниковая навигация, мультимодальные перевозки и многое другое.

Таким образом, решение проблемы повышения инвестиционной привлекательности промышленного предприятия за счет совершенствования его системы логистики позволит повысить общую эффективность национальной экономики.

Для повышения конкурентоспособности в современных рыночных условиях предприятиям

необходимо снижение суммарных затрат на производство, доставку товаров и сырья, а также обслуживание потребителей.

Таким образом, в каждом отдельном случае транспортные операции, сопутствующие на всем пути следования товара от поставщика до потребителя, сталкиваются с целевым конфликтом по себестоимости работ, уровню обслуживания и другим организационно-экономическим показателям.

В последнее время рентабельность бизнеса в Казахстане начала снижаться. Значит, вскоре на рынке логистических услуг останутся компании, способные минимизировать себестоимость услуг при высоком качестве обслуживания. Впрочем, для участников логистического рынка - это дополнительный стимул к росту качества и снижения себестоимости своих услуг.

Список литературы

1. Логистика (экономика и управление): Учебник. Издание второе./ Сабден О., Раимбеков Ж.С. – 613 с.
2. Постнов В. В., Уткин Д. Ю., Николаева К. А., Селиверстов А. С., Семидотченко А. Р. Значение логистики на предприятии // Проблемы современной экономики: материалы VII Междунар. науч. конф. 2018. — С. 77-79.
3. Киздарбекова М. Ж. Проблемы и перспективы развития логистики в Казахстане // Молодой ученый. — 2020. — №14. — С. 363-365.
4. Козлов В.К., Царева Е.С. Производственная логистика (Логистика производства): учеб. пособие. СПб., 2013. 232 с.
5. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и среднее специальных учебных заведений. - 2-е изд.-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,1999.-228.
6. Материалы официального сайта stat.gov.kz
7. Назарова В.Л. научн. статья «Стратегическая управленческая отчетность и проблемы ее формирования», журнал ISSN 1563-2415 «Статистика, учет и аудит» с. 8., 2018 г.